

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA

Integrantes: Damaris Laica, Shury Lahuathe, Cristian Jipa, Cintya Lema

Carrea: Medicina

Fecha: 16/08/2024

Materia: Morfofunción

